

Veeteelt en landschap: een agrotouristische waardeketen

www.af4eu.eu

Agroforestry landschap in Evrytania – Griekenland (foto door V. Lappa)

De waardeketen van het agrotourisme omvat een reeks verwante activiteiten. Deze activiteiten vinden plaats in hetzelfde gebied en zorgen voor een heel bijzondere toeristische ervaring. Traditionele extensieve begrazing en vooral de seizoensgebonden transhumance van een groot aantal kuddes geiten en schapen, in het bergachtige Evrytania, heeft het agroforestry-landschap van hoge culturele en ecologische waarden gecreëerd waar we vandaag de dag van genieten. Op basis van extensieve begrazing en seizoensgebonden mobiele veehouderij kunnen veel kansen worden gecreëerd voor de ontwikkeling van toeristische producten.

Het agroforestry-landschap, ongestoord door intensieve menselijke activiteit, wordt erkend als een van de sterkste indicatoren van duurzaam toerisme en het behoud ervan is gebaseerd op het rationele beheer van natuurlijke hulpbronnen de voortdurende aanwezigheid van veehouders en kuddes in de bergen. De speciale behandeling door de bevoegde nationale autoriteiten van de regio's die dergelijke toeristische ervaringen kunnen ondersteunen, is van cruciaal belang voor de verbetering van de diensten en producten die zij kunnen aanbieden en voor hun economische ontwikkeling.

Vasiliki Lappa, Anastasia
Pantera

Departement van bosbouw &
Beheer van de natuurlijke omgeving,
Karpenissi, Griekenland

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.